

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396358>
УДК 621.391

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДА САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА С ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ (STDMA) В СЕТЯХ РАДИОСВЯЗИ

С.А. Рублёва,

аспирант

А.В. Колобков,

к.т.н.,

АО «НПП «Полет»,

г. Нижний Новгород

Аннотация: В статье рассмотрен метод самоорганизующегося множественного доступа с временным разделением (STDMA). Представлено общее описание работы метода. Разъяснены особенности функционирования на различных этапах работы. Описаны преимущества метода, в том числе, в сравнении с CSMA. Приведены примеры сетей радиосвязи, использующих STDMA.

Ключевые слова: множественный доступ, TDMA, STDMA, самоорганизующийся множественный доступ с временным разделением

GENERAL PRINCIPLES OF THE METHOD OF SELF-ORGANIZING TIME-DIVISION MULTIPLE ACCESS (STDMA) IN RADIO COMMUNICATION NETWORKS

S.A. Rubleva,

graduate student

A.V. Kolobkov,

Candidate of Technical Sciences,

JSC "NPP "Polet",

Nizhny Novgorod

Annotation: The article discusses the method of self-organizing time-division multiple access (STDMA). A general description of the method is presented. The peculiarities of functioning at various stages of work are explained. Its advantages are described, including in comparison with CSMA. Examples of radio communication networks using STDMA are given.

Keywords: multiple access, TDMA, STDMA, self-organizing time-division multiple access

В современном обществе существует потребность оперативного обмена все возрастающими объемами данных между пользователями в информационных системах различного назначения в условиях неравномерности и непредсказуемости запросов потребителей во времени, а также при наличии ограничений возможностей каналов связи. Давно используемые методы фиксированного распределения ресурса канала имеют жесткое управление, не позволяющее системе подстраиваться под динамически изменяющиеся требования пользователей сети. Методы случайного доступа не всегда могут обеспечить требуемые параметры связи при увеличении нагрузки. Достичь большей эффективности использования ресурса позволяют методы множественного доступа с резервированием.

Одним из таких методов является метод STDMA (Self-organized Time-Division Multiple Access – самоорганизующийся множественный доступ с временным разделением). Впервые данный метод был использован в системе автоматической идентификации (АИС), предназначенной для предупреждения столкновений, определения координат морских и речных судов, а также обмена информацией между судами и с береговыми службами [1, 2].

Метод STDMA позволяет обеспечить динамическое распределение ресурса в сетях радиосвязи. Сеть с STDMA – децентрализованная сеть, в которой абоненты сами отвечают за совместное использование канала связи. Метод основан на принципе временного разделения доступа к каналу связи TDMA: время в канале делится на интервалы определенной длительности (называемые фреймами), которые в свою очередь поделены на слоты

фиксированной длины. При работе в сети необходима синхронизация по границе слота, при этом синхронизация начала фрейма не требуется: пользователи выбирают начальный слот фрейма случайным образом в момент подключения.

Абоненты автономно резервируют слоты, которые собираются использовать для своих передач, основываясь на информации о резервировании слотов другими пользователями, а также о положении пользователей в пространстве, которая должна содержаться в каждом пакете. Процесс организован в четыре последовательно выполняемых при подключении нового пользователя к сети этапа: фаза инициализации, фаза входа в сеть, фаза первого фрейма и фаза непрерывной работы.

1. Фаза инициализации

На этапе инициализации абонент в течение одного фрейма прослушивает канал, запоминает состояние всех слотов и составляет внутреннюю карту фрейма, постоянно обновляемую на последующих этапах. Выделяют следующие возможные состояния слотов:

- свободен – слот не зарезервирован ни одним пользователем в сети;
- внутреннее резервирование – слот зарезервирован для передачи текущим пользователем;
- внешнее резервирование – слот зарезервирован для передачи другим пользователем.

2. Фаза входа в сеть

На этапе входа в сеть абонент объявляет о своем присутствии в сети, осуществляя однократную передачу пакета входа в сеть в одном из слотов, которые в предыдущей фазе были определены как свободные. Выбор осуществляется случайным образом по р-настойчивому методу. Слот определяется как свободный, если он не использовался ни одним абонентом в предыдущем фрейме, либо он использовался каким-либо абонентом, но счетчик тайм-аута (длительность назначения слота) для него был равен 0, а также если ни один абонент не запланировал его использование путем смещения от предыдущего используемого слота. При отсутствии свободных слотов выбирается слот, занятый наиболее удаленным в пространстве пользователем. В передаваемом пакете входа в сеть

должна содержаться информация о зарезервированном пользователем для фазы первого фрейма первом слоте.

Выбор первого слота для передачи данных осуществляется следующим образом [3]:

- вычисляется номинальное приращение NI:

$$NI = \left\lfloor \frac{N}{r} \right\rfloor,$$

где N – количество слотов во фрейме;

r – требуемая скорость передачи данных;

- случайным образом из числа первых NI слотов фрейма выбирается номинальный стартовый слот NSS;

- вокруг слота NSS определяют выделенный интервал SI, содержащий $s \cdot NI$ слот, где $0 < s \leq 1$;

- внутри выделенного интервала SI формируется набор возможных слотов CS, свободные слоты включаются в CS автоматически, если количество свободных слотов в выделенном интервале меньше некоторого заданного для данной сети минимального размера CS, то в него также добавляются (до требуемого количества) слоты, зарезервированные наиболее удаленными от текущего абонента терминалами;

- из набора слотов CS случайным образом выбирается номинальный слот NTS для первой передачи (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура фрейма

При достижении первого выбранного слота NTS начинается фаза первого фрейма.

3. Фаза первого фрейма

На данном этапе происходит дальнейшее выделение слотов в первом фрейме, необходимых для обеспечения требуемой скорости передачи данных.

Для этого [3]:

- определяют $(r-1)$ номинальных слота NS следующих за слотом NSS с интервалом NI;
- вокруг каждого слота NS определяют выделенный интервал SI, содержащий $s \cdot NI$ слот ($0 < s \leq 1$);
- внутри каждого выделенного интервала SI формируется набор возможных слотов CS (выбор осуществляется аналогично выбору слотов CS в фазе входа в сеть);
- из каждого набора CS случайным образом выбирается для передачи номинальный слот NTS.

Каждому NTS присваивается счетчик тайм-аута, начальное значение которого выбирается случайным образом в заранее заданном интервале возможных значений. С каждым фреймом его значение уменьшается на единицу.

4. Фаза непрерывной работы

На этапе непрерывной работы пользователи продолжают повторно резервировать слоты для передачи, используя ранее описанный механизм: пакеты передаются в назначенных слотах NTS, причем при каждой передаче происходит уменьшение значения соответствующего счетчика тайм-аута на единицу. При достижении значения счетчика равного нулю происходит выполнение повторного распределения слотов согласно описанной ранее процедуре (рис. 2) [4].

Метод STDMA позволяет распределять ресурс канала в условиях изменяющихся параметров сети без назначения центрального абонента, что представляется перспективным для применения во многих областях. В связи с этим многие исследователи занимаются анализом его эффективности в различных условиях. Особый интерес вызывает сравнение возможностей данного метода с широко используемым методом CSMA (Carrier Sense Multiple Access – множественный доступ с контролем несущей).

Рисунок 2 – Фаза непрерывной работы

Например, в [5] проведено сравнительное моделирование для протоколов CSMA и STDMA и оценка его эффективности при помощи коэффициента PLI (Packet Level Incoordination – несогласованность на уровне пакетов). Данный коэффициент показывает, насколько хорошо протокол MAC (Media Access Control – уровень управления доступом к среде) способен предотвращать одновременные передачи. Для протокола STDMA рассмотрены различные комбинации размера интервала SI ($s=0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1$), величины набора CS (1 и 4 слота), величины счетчика тайм-аута (3 фрейма, 7 фреймов и неограниченный тайм-аут). Результаты показывают, что STDMA позволяет эффективно организовать множественный доступ к каналу при условии успешного декодирования переданных пакетов.

В [6] для протоколов CSMA и STDMA была изучена задержка доступа к каналу в условиях разной загруженности трафика при ряде значений размеров пакетов, а также частоты их обновления. Показано, что STDMA является более привлекательным, чем CSMA и при слабой загрузке канала, и при ее увеличении. Метод обеспечивает абонентам равный доступ к каналу, предсказуемую задержку и хорошую масштабируемость.

Влияние «скрытого терминала» на работу систем с CSMA и STDMA рассматривалось в [7]. Проблема «скрытого терминала» возникает тогда, когда два не «видящие» друг друга абонента пытаются осуществить одновременную передачу третьему абоненту, находящемуся на пересечении зон видимости первых двух абонентов. Исследователи пришли к выводу, что метод STDMA работает лучше, чем CSMA, независимо от наличия скрытых терминалов.

Оценка показателей PLI и PDR (Packet Delivery Ratio – коэффициент доставки пакетов, отображающий вероятность успешного приема абонентом переданного ему пакета) с учетом проблемы «скрытого терминала» и при различных диапазонах измерения несущей проводилась для систем с CSMA и STDMA в [8]. Было показано, что STDMA демонстрирует лучшую эффективность в условиях серьезных замираний за счет использования ранее полученной информации о резервировании.

Анализ эффективности STDMA, представленный в этих и других источниках, показывает, что метод способен лучшим, чем

CSMA, образом координировать множественный доступ во многих случаях, гарантируя каждому абоненту возможность доступа к каналу без отбрасывания пакетов. При этом можно говорить о предсказуемости метода, так как он позволяет знать максимально возможную задержку доступа к каналу, а также о его хорошей масштабируемости.

Проведенное изучение принципов работы метода и анализ результатов работы многих исследователей позволяют сделать вывод, что выявленные преимущества метода делают его интересным для применения в различных областях. Помимо использования в системе АИС [1], метод также включен в стандарт авиационной системы связи VDL-4 [2], широко исследуются его возможности для применения в сфере автомобильных сетей VANET [4, 9-14], в области промышленных сетей [15], ведутся работы по адаптации метода для применения его в авиационной системе связи LDACS (режим A2A) [16].

Список литературы

[1] Рекомендация МСЭ-R М.1371-5 (02/2014) Технические характеристики автоматической системы опознавания, использующей многостанционный доступ с временным разделением в полосе ОБЧ морской подвижной службы.

[2] Gustavsson N. VDL Mode 4/STDMA – a CNS data link / N. Gustavsson // 15th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference and Technical Display. – 1996. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/559143>. (дата обращения: 15.09.2022).

[3] Laurent G. Analytical study of Self Organizing TDMA for V2X communications / G. Laurent, H. Jérôme // DVC 2015, 1st IEEE ICC Workshop on Dependable Vehicular Communications. [Электронный ресурс]. – 2015. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7247541>. (дата обращения: 15.10.2019).

[4] Bilstrup K. On the Ability of the 802.11p MACMethod and STDMA to Support Real-Time Vehicle-to-Vehicle Communication / K. Bilstrup, E. Uhlemann, E.G. Strom, U. Bilstrup // EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. – 2009. [Электронный

ресурс]. – URL: [https://jwcn-
eurasipjournals.springeropen.com/articles/10.1155/2009/902414#Sec2](https://jwcn-eurasipjournals.springeropen.com/articles/10.1155/2009/902414#Sec2).
(дата обращения: 20.03.2021).

[5] Gaugel T. In-depth Analysis and Evaluation of Self-Organizing TDMA / Т. Gaugel, J. Mittag, H. Hartenstein // 2013 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC). – 2013. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6737593>. (дата обращения: 20.03.2021).

[6] Sjöberg-Bilstrup K. Scalability Issues of the MAC Methods STDMA and CSMA of IEEE 802.11p When Used in VANETs / К. Sjöberg-Bilstrup, E. Uhlemann, E.G. Ström // 2010 IEEE International Conference on Communications Workshops. – 2010. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5503941>. (дата обращения: 20.03.2021).

[7] Sjöberg K. How Severe is the Hidden Terminal Problem in VANETs when Using CSMA and STDMA? / К. Sjöberg, E. Uhlemann, E.G. Ström // 2011 IEEE Vehicular Technology Conference (VTC Fall). – 2011. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6093256>. (дата обращения: 20.03.2021).

[8] Gaugel T. Understanding differences in MAC performance / Т. Gaugel, J. Mittag, H. Hartenstein // Proceeding of IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks 2014. – 2014. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6918995>. (дата обращения: 20.03.2021).

[9] Hikmet M. Fairness-Based Measures for Safety-Critical Vehicular Ad-Hoc Networks / М. Hikmet, P. Roop, P. Ranjitkar // 2015 IEEE 18th International Symposium on Real-Time Distributed Computing. – 2015. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7153800>. (дата обращения: 20.09.2022).

[10] Bilstrup K. On the ability of ieee 802.11p and STDMA to provide predictable channel access / К. Sjöberg-Bilstrup, E. Uhlemann, E.G. Ström, U. Bilstrup // 16th World Congress on Intelligent Transport Systems and Services, ITS 2009. – 2009. [Электронный ресурс]. – URL:

<https://research.chalmers.se/en/publication/105730>. (дата обращения: 20.03.2021).

[11] Verenzuela D. Improving Scalability of Vehicle-to-Vehicle Communication with Prediction-based STDMA / D. Verenzuela, C. Liu, L. Wang, L. Shi // 2014 IEEE 80th Vehicular Technology Conference (VTC2014-Fall). – 2014. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6966011>. (дата обращения: 20.03.2021).

[12] Sjöberg K. Delay and interference comparison of CSMA and self-organizing TDMA when used in VANETs / K. Sjöberg, E. Uhlemann, E.G. Ström // 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. – 2011. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5982758>. (дата обращения: 20.03.2021).

[13] Alonso A. Stabilization Time Comparison of CSMA and Self-Organizing TDMA for different channel loads in VANETS / A. Alonso, C.F. Mecklenbrauker // 2012 12th International Conference on ITS Telecommunications. – 2012. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6425187>. (дата обращения: 20.03.2021).

[14] Alonso A. Stabilization Time Comparison of CSMA and Self-Organizing TDMA for different channel loads in VANETS / A. Alonso, C.F. Mecklenbrauker // 2012 12th International Conference on ITS Telecommunications. – 2012. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6425187>. (дата обращения: 20.03.2021).

[15] Fernandez Z. Analysis and Evaluation of Self-Organizing TDMA for Industrial Applications / Z. Fernandez. I. Val. M. Mendicute, E. Uhlemann // 2019 15th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems (WFCS). – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8758039>. (дата обращения: 20.03.2021).

[16] Bellido-Manganell M.A. Towards Modern Air-to-Air Communications: the LDACS A2A Mode / M.A. Bellido-Manganell, M. Schnell // 38th Digital Avionics Systems Conference (DASC). – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elib.dlr.de/128456/>. (дата обращения: 30.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Recommendation ITU-R M.1371-5 (02/2014) Technical characteristics of an automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile band.

[2] Gustavsson N. VDL Mode 4/STDMA – a CNS data link / N. Gustavsson // 15th IEEE/AIAA Digital Avionics Systems Conference and Technical Display. – 1996. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/559143>. (date of access: 09/15/2022).

[3] Laurent G. Analytical study of Self Organizing TDMA for V2X communications / G. Laurent, H. Jérôme // DVC 2015, 1st IEEE ICC Workshop on Dependable Vehicular Communications. [Electronic resource]. – 2015. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7247541>. (date of access: 10/15/2019).

[4] Bilstrup K. On the Ability of the 802.11p MAC Method and STDMA to Support Real-Time Vehicle-to-Vehicle Communication / K. Bilstrup, E. Uhlemann, E.G. Strom, U. Bilstrup // EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. – 2009. [Electronic resource]. – URL: <https://jwcn-urasipjournals.springeropen.com/articles/10.1155/2009/902414#Sec2>. (date of access: 20.03.2021).

[5] Gaugel T. In-depth Analysis and Evaluation of Self-Organizing TDMA / T. Gaugel, J. Mittag, H. Hartenstein // 2013 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC). – 2013. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6737593>. (date of access: 20.03.2021).

[6] Sjöberg-Bilstrup K. Scalability Issues of the MAC Methods STDMA and CSMA of IEEE 802.11p When Used in VANETs / K. Sjöberg-Bilstrup, E. Uhlemann, E.G. Ström // 2010 IEEE International Conference on Communications Workshops. – 2010. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5503941>. (date of access: 20.03.2021).

[7] Sjöberg K. How Severe is the Hidden Terminal Problem in VANETs when Using CSMA and STDMA? / K. Sjöberg, E. Uhlemann, E.G. Ström // 2011 IEEE Vehicular Technology Conference (VTC Fall). – 2011. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6093256>. (date of access: 20.03.2021).

[8] Gaugel T. Understanding differences in MAC performance / T. Gaugel, J. Mittag, H. Hartenstein // Proceeding of IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks 2014. – 2014. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6918995>. (date of access: 20.03.2021).

[9] Hikmet M. Fairness-Based Measures for Safety-Critical Vehicular Ad-Hoc Networks / M. Hikmet, P. Roop, P. Ranjitkar // 2015 IEEE 18th International Symposium on Real-Time Distributed Computing. – 2015. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7153800>. (date of access: 20.09.2022).

[10] Bilstrup K. On the ability of IEEE 802.11p and STDMA to provide predictable channel access / K. Sjöberg-Bilstrup, E. Uhlemann, E.G. Ström, U. Bilstrup // 16th World Congress on Intelligent Transport Systems and Services, ITS 2009. – 2009. [Electronic resource]. – URL: <https://research.chalmers.se/en/publication/105730>. (date of access: 20.03.2021).

[11] Verenzuela D. Improving Scalability of Vehicle-to-Vehicle Communication with Prediction-based STDMA / D. Verenzuela, C. Liu, L. Wang, L. Shi // 2014 IEEE 80th Vehicular Technology Conference (VTC2014-Fall). – 2014. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6966011>. (date of access: 20.03.2021).

[12] Sjöberg K. Delay and interference comparison of CSMA and self-organizing TDMA when used in VANETs / K. Sjöberg, E. Uhlemann, E.G. Ström // 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. – 2011. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5982758>. (date of access: 20.03.2021).

[13] Alonso A. Stabilization Time Comparison of CSMA and Self-Organizing TDMA for different channel loads in VANETS / A. Alonso, C.F. Mecklenbrauker // 2012 12th International Conference on ITS Telecommunications. – 2012. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6425187>. (date of access: 20.03.2021).

[14] Alonso A. Stabilization Time Comparison of CSMA and Self-Organizing TDMA for different channel loads in VANETS / A. Alonso, C.F. Mecklenbrauker // 2012 12th International Conference on ITS Telecommunications. – 2012. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6425187>. (date of access: 20.03.2021).

[15] Fernandez Z. Analysis and Evaluation of Self-Organizing TDMA for Industrial Applications / Z. Fernandez, I. Val, M. Mendicute, E. Uhlemann // 2019 15th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems (WFCS). – 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8758039>. (date of access: 20.03.2021).

[16] Bellido-Manganell M.A. Towards Modern Air-to-Air Communications: the LDACS A2A Mode / M.A. Bellido-Manganell, M. Schnell // 38th Digital Avionics Systems Conference (DASC). – 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://elib.dlr.de/128456/>. (date of access: 30.12.2020).

© С.А. Рублёва, А.В. Колобков, 2022

Поступила в редакцию 15.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Рублёва С.А., Колобков А.В. Общие принципы метода самоорганизующегося множественного доступа с временным разделением (STDMA) в сетях радиосвязи // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 53-65. URL: <https://ip-journal.ru/>